

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi 222 M. B. Sheraliyeva</p> <p>Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli 228 Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi</p> <p>Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 231 O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi</p> <p>Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari 236 Olimova Dilnoza Murodullo qizi</p> <p>Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish 240 Rajabova Nodirabegim Komilovna</p> <p>Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish 245 Raximov Bobirjon Abdurasulovich</p> <p>Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni 250 Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</p> <p>Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida 255 Xaitov Zufar Asroralievich</p> <p>Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы 260 Шералиев Сарварбек Сохибжон угли</p> <p>Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili 263 Asadova Zarina Axmadovna</p> <p>Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari 272 Erkinova Madina Komil qizi</p> <p>Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati 275 Komilova Ziroatxon Murodjon qizi</p> <p>Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari 282 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi</p> <p>Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari 289 Usmonova Zilola Javlon qizi</p> <p>Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari 294 Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich</p> <p>Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish 299 Rajabova Dilfuza Abdumajitovna</p> <p>Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте 303 Махмудова Д. А.</p> <p>Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati 306 Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati .. 311 To'rayeva Charosxon Shavkat qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari 316 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi</p> <p>Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari 320 Shoyimova Shoiri Sanakulovna</p> <p>Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi 323 Alimova Kamola Xayrulla qizi</p> <p>Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 328 Azimova Gulnoza Karimjon qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 333 Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi</p>
-------------------------------------	--

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari 439 Kambarova Dilfuza Salijanovna
	Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni 443 Karimova Nigora
	Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi 447 Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi
	Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish..... 452 Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi
	CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi 457 Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna
	Project-Based Learning in Professional Education 461 Mukhtarova Nozima Kuchkarovna
	Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili 464 Nazarova Madinabonu Narzi qizi
	Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni..... 468 Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati..... 472 Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi
	Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish..... 477 Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna
	Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalariining pedagogik tahlili 480 Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi
	Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish..... 485 Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna
	Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni..... 489 Nurmatova Maftuna Ilxamovna
	Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati..... 493 O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari..... 498 O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi
	Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli 501 Ochilova Sanobar Narzullayevna
	Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari 504 Olimova Dilrabo Nurali qizi
	Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari..... 508 Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna
	Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari 512 Otaboboyeva Umida Ilxomovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati 517 Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi
	Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati..... 520 Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari 523 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi
	Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari..... 527 Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QISH KO'NIKMALARINI INGLIZ TILIDA SHAKLLANTIRISHDA O'QITISH METODLARINING AHAMIYATI

Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU tayanch doktoranti (PhD)

ORCID: 0009-0000-5689-2851

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan metodlarning didaktik ahamiyati, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Lingvistik metod, butun so'z metodi, butun til metodi, Pitman alifbosi hamda Montessori metodlari o'rganilgan. Tadqiqot natijasida har bir metodning o'ziga xos xususiyatlari, samaradorligi va cheklovlari aniqlangan. Maqolada metodlarni integratsiyalashgan holda qo'llash orqali o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'qish ko'nikmasi, metodlar, lingvistik metod, butun so'z metodi, butun til metodi, Montessori metodi, Pitman alifbosi, zamonaviy yondashuvlar, pedagogik muammolar, innovatsion metodlar.

Abstract: This article analyzes the didactic significance, advantages, and disadvantages of methods used in developing English reading skills among primary school students. The linguistic method, whole-word method, whole-language method, Pitman alphabet, and Montessori method are examined. The study identifies the unique characteristics, effectiveness, and limitations of each method. The article highlights opportunities for the effective development of reading skills through the integrated application of these methods while taking into account students' age characteristics.

Key words: reading skills, methods, linguistic method, whole-word method, whole-language method, Montessori method, Pitman alphabet, modern approaches, pedagogical problems, innovative methods.

Аннотация: В данной статье анализируются дидактическое значение, преимущества и недостатки методов, применяемых при формировании навыков чтения на английском языке у учащихся начальных классов. Рассмотрены лингвистический метод, метод целого слова, метод целого языка, алфавит Питмана и метод Монтессори. В результате исследования выявлены особенности, эффективность и ограничения каждого метода. В статье раскрыты возможности эффективного формирования навыков чтения с учетом возрастных особенностей учащихся посредством интегрированного применения данных методов.

Ключевые слова: навыки чтения, методы, лингвистический метод, метод целого слова, метод целого языка, метод Монтессори, алфавит Питмана, современные подходы, педагогические проблемы, инновационные методы.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichida xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini o'qitish samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchilarda o'qish ko'nikmalarining qay darajada shakllanganligiga bog'liq. O'qish tilni o'zlashtirishning muhim vositalaridan biri bo'lish bilan bir qatorda, o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantiradi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish hamda muloqotga kirishish qobiliyatlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda ingliz tilida o'qish ko'nikmasini shakllantirish faqat harflar va tovushlarni tanitish bilan cheklanmaydi. Mazkur jarayon o'quvchilarning fonetik eshitish qobiliyatini rivojlantirish, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, matn mazmunini anglash hamda mustaqil o'qishga tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bois ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarning mazmuni, afzalliklari va cheklovlarini tahlil qilish, shuningdek, ularni o'quvchilarning yosh hamda psixologik xususiyatlariga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda o'qishga o'rgatishning turli metod va yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Bu, avvalo, pedagoglarning o'quvchilar uchun samarali, qiziqarli va universal ta'lim usullarini ishlab chiqishga intilishi bilan izohlanadi. Bunda o'quvchilarga ortiqcha nazariy ma'lumotlar yuklamasdan, o'quv materialini oson va samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qish texnikasini o'rgatishda ularning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Kichik yoshdagi o'quvchilar dars jarayonini qiziqarsiz deb qabul qilgan hollarda, o'quv materiallarini o'rganishga bo'lgan motivatsiya va qiziqishlarini tezda yo'qotishlari mumkin. Shu sababli o'qish texnikasini shakllantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos, interfaol va motivatsion metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotchi-metodistlar tomonidan samarali deb e'tirof etilgan turli metodlardan boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda foydalanish mumkin. Mazkur metodlarning samaradorligi ko'p jihatdan ularning afzalliklari va cheklovlari bilan belgilanadi. Har bir metod ma'lum natijalarni ta'minlashi bilan birga, ayrim kamchiliklarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois ularni muntazam tahlil qilish, amaliyotda sinovdan o'tkazish va takomillashtirib borish zarur. Mavjud muammolarni ilmiy asoslangan yondashuvlar orqali bartaraf etish esa didaktikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Quyida ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan metodlarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Lingvistik metod ta'lim tizimiga amerikalik tilshunos Leonard Blumfeld tomonidan kiritilgan. Mazkur usul o'qish va yozishni o'rgatishda tilning fonetik, morfologik hamda sintaktik tuzilishiga asoslanadi. O'quvchi tovushlar, bo'g'inlar va so'zlarni bosqichma-bosqich o'zlashtiradi. Ushbu metod yozilishi va o'qilishi bir xil bo'lgan, tez-tez qo'llaniladigan so'zlar asosida o'qishni o'rgatishni nazarda tutadi. Bu esa o'quvchilarda assosiativ fikrlashni rivojlantiradi va ular avval o'zlashtirgan so'zlari asosida yangi so'zlarni o'qishni boshlaydilar. Shuni ta'kidlash joizki, lingvistik metod bolalarga harflar va tovushlar o'rtasidagi bog'liqlikni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi ^[1]. Biroq ushbu metodning asosiy kamchiligi shundaki, u murakkab so'zlarni o'zlashtirish jarayonida yetarli samaradorlikni ta'minlay olmaydi. O'quvchilar oddiy so'zlarni tez o'zlashtirsalar-da, so'z boyligi kengaygani sari qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun oddiy so'zlardan murakkab so'zlarga bosqichma-bosqich o'tish, shuningdek, vizual vositalar va multimediyadan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Butun so'z metodi (Whole-Word) o'quvchilarni harf-tovush munosabatlarini alohida tushuntirmasdan, so'zlarni yaxlit birlik sifatida idrok etishga o'rgatadi. Ushbu yondashuvda o'qitish so'zlarni harf va bo'g'inlarga ajratmasdan, ularni vizual tarzda tanib olish tamoyiliga asoslanadi. Mazkur usul o'quvchilarni ortiqcha ma'lumotlar bilan yuklamaslikka yordam beradi ^[2]. Biroq butun so'z metodining kamchiligi shundaki, unda harf-tovush munosabatlari yetarli darajada o'rgatilmaydi. Natijada o'quvchilar notanish so'zlarni o'qishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun metodni fonetik mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish hamda tovush-harf tahlilini qo'shimcha ravishda o'rgatish zarur.

Butun til metodi (Whole-Language) amaliy mashg'ulotlar orqali o'qishni o'rgatishga asoslanadi. Bu yondashuvda o'quvchining shaxsiy tajribasi, kontekstdan foydalanishi va nutqiy faoliyati markaziy o'rin tutadi. O'qituvchi fonetik qoidalarni alohida tushuntirmaydi, chunki ushbu metodga ko'ra o'quvchilar og'zaki nutqni tabiiy jarayon orqali egallaydilar. O'qish jarayonida o'quvchilarning ayrim xatolari darhol tuzatilmaydi ^[3; 39-b.]. Biroq bu holat noto'g'ri talaffuz va yozuv ko'nikmalarining mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin. Mazkur muammoni hal etish uchun xatolarni bevosita ko'rsatish o'rniga, o'quvchilarni to'g'ri javobga yo'naltiruvchi metodlardan foydalanish hamda individual mashg'ulotlarni tashkil etish tavsiya etiladi.

Pitman alifbosi XIX asrda I. Pitman tomonidan yaratilgan fonetik yozuv tizimiga asoslanadi. Ushbu metod ingliz tilidagi tovushlarni maxsus fonetik belgilar orqali ifodalashni nazarda tutadi. Pitman alifbosi ingliz tili alifbosi asosida yaratilgan bo'lib, 44 tagacha belgini o'z ichiga oladi. Unda har bir belgi qanday yozilsa, shunday talaffuz qilinadi, ya'ni so'zlar yozilgan shakliga mos ravishda o'qiladi. Kengaytirilgan alifbodagi bosh harflar kichik harflarning yiriklashtirilgan shaklida ifodalanadi. Bolalar o'qishni o'zlashtirgach, ushbu belgilar asta-sekin an'anaviy harflar bilan almashtiriladi ^[4]. Pitman alifbosi metodining asosiy kamchiligi uning ingliz tilining haqiqiy fonetik va orfografik tizimiga to'liq mos kelmasligidir. Dastlab bu metod o'quvchilarga qulaylik yaratsa-da, keyinchalik talaffuz va imlo bilan bog'liq chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli undan faqat boshlang'ich bosqichda foydalanish va keyinchalik an'anaviy ingliz yozuv tizimiga bosqichma-bosqich o'tishni ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Montessori metodi M. Montessori pedagogik konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, o'quvchilarning mustaqilligi va individual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu metodning mohiyati shundan iboratki, bolalarga dastlab alifbo, harflarni yozish va talaffuz qilish o'rgatiladi. Tovushlar o'zlashtirilgandan so'ng o'quvchilar so'zlarni bir-biri bilan bog'lash hamda jumlar tuzishga o'rgatiladi [5: 36-b].

TAHLIL VA NATIJALAR

Montessori metodida o'quvchilarga individual yondashuvning ustuvorligi uning muhim afzalliklaridan biri hisoblanadi. Biroq ushbu metodni ko'p sonli sinflarda qo'llash vaqt va tashkiliy jihatdan ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli mazkur muammoni bartaraf etish uchun guruhli mashg'ulotlar hamda jamoaviy faoliyat elementlarini individual yondashuv bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan metodlarning samaradorligi ularning mazmuni, qo'llash shart-sharoitlari va ta'lim jarayonidagi imkoniyatlariga bog'liq. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, ularni ta'lim jarayoniga mos ravishda qo'llash yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlarning asosiy xususiyatlarini umumlashtirilgan jadval ko'rinishida taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

1-jadval: O'qitish metodlarining asosiy xususiyatlari, kamchiliklari va ularni bartaraf etish yo'llari

Metod nomi	Asosiy mazmuni	Afzalliklari	Kamchiliklari	Bartaraf etish yo'llar
Lingvistik metod	Tilning fonetik, morfologik, sintaktik tuzilishiga asoslanadi, tovush → bo'g'in → so'z bosqichma-bosqich o'rgatiladi.	Til qonuniyatlarini chuqur tushunishga yordam beradi; talaffuz va grammatik asosni mustahkamlaydi	Murakkab so'zlarni o'zlashtirishda qiyinchilik tug'diradi, sekin jarayon. O'quvchilar uchun murakkab bo'lishi mumkin; qiziqishni pasaytiradi; o'zlashtirishni sekinlashtiradi	Oddiydan murakkabga bosqichma-bosqich o'tish, vizual va multimedia vositalaridan foydalanish
Butun so'z metodi	So'zlarni butun birlik sifatida idrok qilishga asoslanadi.	Tezkor so'z tanish, ko'rish xotirasini rivojlantiradi; tezroq o'qish malakasini hosil qiladi	.So'zning ichki tuzilishini o'rgatmaydi; yangi so'zlarni mustaqil o'qish qiyin	Fonetik mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish, tovush-harf tahlilini qo'shimcha o'rgatish
Butun til metodi	Matni butunligicha o'qish va tushunishga asoslanadi; o'quvchi tajribasi va kontekstga e'tibor beriladi.	Fikrlashni, kontekst orqali tushunishni rivojlantiradi; o'quvchini faol subyekt qiladi	Asosiy til birliklarini (tovush, bo'g'in) o'rganishni chetlab o'tadi; O'quvchi xatolari tuzatilmaydi; noto'g'ri talaffuz va yozuv shakllanadi boshlang'ich sinfda qiyin bo'lishi mumkin	Xatolarni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki to'g'ri javobga yo'naltiruvchi usullar orqali tuzatish; individual mashg'ulotlarni qo'llash
Pitman alifbosi	Maxsus fonetik belgilar orqali tovushlarni aniq ifodalash.	Talaffuzni mukammal shakllantirish; fonetik bilimlarni mustahkamlaydi	Maxsus belgilarni o'rganish qo'shimcha vaqt talab qiladi; keng qo'llanilmaydi. Ingliz tilining tabiiy fonetik tizimiga to'liq mos kelmaydi; keyinchalik chalkashlik tug'diradi	Faqat boshlang'ich bosqichda qo'llash; asta-sekin an'anaviy yozuv tizimiga o'tish
Montessori metodi	Mustaqil o'qish, ko'rgazmali vositalar, amaliy mashg'ulotlar va o'yin asosida o'rgatish	O'quvchilarni qiziqtiradi; individual yondashuv; mustaqillikni rivojlantiradi	Maxsus sharoit va resurs talab qiladi; o'qituvchidan katta tayyorgarlikni talab qiladi. Ko'p sonli sinflarda vaqt va tashkiliy qiyinchiliklar yuzaga keladi	Guruhli mashg'ulotlarni individual yondashuv bilan uyg'unlashtirish

XULOSA

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda turli metodlarning integratsiyalashgan holda qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va ayrim cheklovlari mavjud bo'lib, ularni o'zaro uyg'unlashtirish orqali mavjud kamchiliklarni bartaraf etish mumkin. Natijada o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirish hamda ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Уэст М. Методика обучения чтению // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 3. – С. 46–47.
2. Маслово Е. А., Бабинская П. К., Будько А. Ф. Настольная книга преподавателя иностранного языка : справочное пособие. – 9-е изд. – Минск : Высшая школа, 2004. – 125 с.
3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций : пособие для студентов педагогических вузов и учителей. – Москва : Просвещение, 2002. – 141 с.
4. Миньяр-Белоручев Р. Л. Методический словарь : толковый словарь терминов методики обучения языкам. – Москва : Стелла, 1996. – 144 с.
5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учебное пособие. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 130 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.